

Geld-nemer	Bedrag	Datum sluiting	Januari % Bedrag	Februari % Bedrag	Maart % Bedrag	enz.	Datum Aflossing
------------	--------	----------------	---------------------	----------------------	-------------------	------	-----------------

Voor huren, pachten, hypotheekrenten, assurantiepremies enz. kunnen gelijksoortige overzichten worden vervaardigd.

Wanneer op een eenvoudige wijze geconstateerd kan worden, dat de boeking steeds op den juiststen datum heeft plaats gevonden en de controle dus nog slechts heeft vast te stellen, of het jaartotaal goed verantwoord is, dan kan, met behulp der acten, polissen enz. een nog beknopter overzicht worden samengesteld, en wel:

Datum	Omschrijving	Loopende jaar		Komende jaar	
		bij	af	bij	af
Jan. 1	Totaal aan het begin van het jaar	f		f	
	Achterstand vorig jaar			
„ 2	Mutaties				

enz.

Men stelt vast, welk bedrag als ontvangen verantwoord moet worden, volgens den toestand aan het begin van het gecontroleerde boekjaar, en met behulp der documenten de mutaties, welke zich in dat jaar hebben voorgedaan. Deze mutaties worden in het overzicht opgenomen, en wel die, welke invloed hebben op de in het loopende jaar te ontvangen bedragen, in een der eerste twee geldkolommen en die, welke het jaartotaal blijvend wijzigen, in een der twee volgende kolommen. Hierdoor stelt men vast, welk totaal bedrag in het gecontroleerde jaar ontvangen moet zijn, en ten dienste van de volgende controle het bedrag, volgens den toestand, bestaande aan het begin van het nieuwe boekjaar.

b. *Debiteuren en Crediteuren.* Wanneer de opdracht van den accountant slechts inhoudt de juistheid van de jaarrekening vast te stellen en hij niet aansprakelijk is voor de creditverleening aan afnemers en tijdige inning der vorderingen, kan hij zijn controle beperken tot het vaststellen van het totaal aan debiteuren en crediteuren en de samenstelling van deze beide saldi. Het totaal wordt tijdens de controle vastgesteld. De samenstelling kan blijken door de debiteuren- en crediteurenadministratiën volledig te controleren. Doch als de opdracht niet verder gaat, dan boven vermeld, dient getracht te worden op eenvoudiger wijze de detaillering van het gecontroleerde totaal vast te stellen. Bijv. door het verkrijgen van saldo-verklaringen; het nagaan van de wijze van voldoening der saldi in het nieuwe boekjaar (op zichzelf reeds nodig voor het beoordeelen der solvabiliteit der debiteuren en om te constateeren of crediteurensaldi wellicht ongeboekt bleven), soms met behulp van een in gebruik zijnde bijzondere wijze van disponeren of op welke andere wijze dan ook, zal men moeten trachten aan de omslachtige detail-controle en het daaraan verbonden doubleeren van cijfers te ontkomen.

c. *Goederenvoorraad.* Ook bij de goederenbeweging dient getracht te worden de controle van de geheele voorraadadministratie te ontgaan, door op eenvoudiger wijze te trachten de juistheid vast te stellen van de keten: beginvoorraad (1) + aankopen (2) — verkoopen (3) = eindvoorraad (4). De factoren 1 en 4 zijn, bijv. doordat men aanwezig is bij de inventarisatie, door opgaven van veem of bank of op andere wijze, vast te stellen. Er moet dus naar gestreefd worden tijdens de controle voldoende gegevens te kunnen vastleggen, waaruit de factoren 2 en 3 kunnen worden vastgesteld. Bijv. door tabellarische in- en verkoopboeken, wanneer het aantal artikelen niet groot is. Wanneer de waarden der goederensoorten onderling weinig

verschillen, is dikwijls het gewicht of het aantal voldoende zeker; vooral bij artikelen van een bepaald fabrieksmerk, omdat daarbij de kans, dat verkochte duurere artikelen vervangen worden door ingekochte goedkoopere, zeer gering is. Bij artikelen met groote verscheidenheid is dikwijls nog een collectieve controle toe te passen, wanneer vaste winstopslagen gebruikelijk zijn. Bij warenhuizen wordt de voorraad-controle op de goederen, welke het magazijn verlaten hebben, eenvoudig uitgeoefend met behulp van de verkoopwaarde. De stands worden n.l. bij ontvangst van goederen voor de verkoopwaarde gedebiteerd, bij verkoop gecrediteerd. Het saldo moet dan steeds de verkoopwaarde van den voorraad aangeven.

d. *Inrichting der administratie.* Bij de inrichting der administratie moet, behalve op de verschillende eischen, tevens gelet worden op die van een efficiënte accountantscontrole. Zelfs een wijziging in een bestaande, goed functioneerende boekhouding, kan hierdoor gemotiveerd zijn. De bestaande toestand kan de controle, wanneer deze achteraf geschiedt, in een bepaalde richting dwingen. Zoo kan het feit, dat de kas- en bankbescheiden naar rekeninggroepen gesorteerd zijn, het in bepaalde gevallen wenschelijk maken te controleren per grootboekrekening, z.g. lijnecontrole toe te passen, in plaats van de veel doeltreffender controle, welke uitgaat van de hulpboeken, doch die in het bedoelde geval al te veel tijd in beslag zou nemen.

e. *Interne controle.* Of de accountant bij de door hem uitgeoefende controle mag gebruik maken van de bestaande interne controle is nog steeds een strijdvraag. Hoe men ook over deze kwestie moge denken, het is een feit, dat de accountant bij een onderneming met een goed functioneerende interne controle herhalen moet, wat reeds op twee verschillende wijzen, onafhankelijk van elkaar, door het personeel gedaan werd. Een oplossing ter voorkoming van dezen dubbel arbeid zou gevonden kunnen worden door het controle-personeel der gecontroleerde zaak te vervangen door assistenten van den accountant. In dat geval wordt geen dubbel werk verricht en kan de accountant op de resultaten van deze, door zijn eigen personeel uitgeoefende controle steunen. Het is mij niet bekend, of dit systeem reeds toepassing vindt, doch overwogen kan het zeker worden.

M. C. WINTERSTEYN

EEN PAAR BEDENKINGEN

Naar aanleiding van de vraag, die Prof. *Goudriaan* in zijn referaat op den 18en Accountantsdag van het N. I. v. A. opwerpt, of trust- en kartelvorming remmend werken op den technischen vooruitgang, spreekt hij de stelling uit, dat „op dit gebied, zooals op zoovele andere, de befeenaren der bedrijfsleer niet moeten blijven staan bij datgene, wat de sociale economie bereiken, maar dat juist omgekeerd vanuit de bedrijfsleer de grondslagen moeten worden gelegd voor een veel scherper, veel vollediger, veel fijner vertakte sociale economie”.

Dit wordt nader toegelicht door de opmerking, dat de gestelde vraag „geen vraag (is) waarvan men zich met algemeenheden moet trachten af te maken, maar een psychologische vraag (is), waarop het antwoord afhangt van het karakter van de ondernemers en de bedrijfsleiders in den betrokken bedrijfstak”. terwijl daaraan aansluitend wordt gezegd:

„Het (dit vraagstuk, deze vraag) is een onderdeel van het ontzaglijk boeiende, maar nog niet geschreven hoofdstuk uit de bedrijfsleer, dat zal handelen over de psychologie van den ondernemer, over zijn temperament en over de hem voortstuwende motieven”.

Verderop heet het dan nog eens:

„Een vruchtbare behandeling van het onderwerp (de opgeworpen vraag) zou een analyse moeten geven van de ondernemertypen in takken van groot- en kleinbedrijf in de verschillende landen en van de wijzigingen, die daarin zijn opgetreden in den loop der jaren. Ook van den invloed, dien de toenemende scheiding tusschen kapitaalbezit en bedrijfsleiding op de ondernemersfiguur heeft gehad. En deze analyse zou zich weer niet mogen bepalen tot vage algemeenheden maar de exactheid moeten bezitten van de moderne empirische psychologie, zooals deze door *G. Heijmans*, *William Stern* e.a. is ontwikkeld”.

In deze aanhalingen hebben mij in het bijzonder de volgende punten getroffen, waarover ik mij zou willen veroorloven enkele opmerkingen te maken.

1. Gezegd wordt, dat vanuit de bedrijfsleer de grondslagen moeten worden gelegd voor een betere sociale economie (dan spreker, zoo zal ik moeten aanvullen, tot nu toe bekend is).

2. Wat in het bijzonder de opgeworpen vraag betreft, zij heet een onderdeel van het hoofdstuk der bedrijfsleer, dat zal handelen over de psychologie van den ondernemer. De termen, die Prof. *Goudriaan* gebruikt geven mij aanleiding om te vermoeden, dat hij daarbij veel meer denkt aan de individueele dan de sociologische psychologie.

Ad 1. Vooraf moge ik opmerken het te betreuren, dat Prof. *Goudriaan* over Bedrijfsleer spreekt, als hij Bedrijfshuishoudkunde bedoelt. Of bedoelt hij iets anders? Er bestaat voor mij geen reden dit aan te nemen, daar het mij bekend is, dat de Rotterdamse vakgeleerden bij voorkeur het eerste, de Amsterdamse het tweede woord gebruiken, als zij het blijkbaar over hetzelfde hebben. Mij zij het vergunt het goed Hollandse de voorkeur boven het vertaalde te geven en den wensch uit te spreken, dat de hierbij betrokken Nederlandsche geleerden door de schrapping van het woord bedrijfsleer uit de terminologie der Huishoudkunde een begin zullen maken met een overeenkomst omtrent de schepping eener ondubbelzinnige vakterminologie. Er is op dit terrein nog veel te normaliseeren. Men beginne slechts; den tijd heeft men mee. Ik wilde echter vragen, hoe de opmerking van Prof. *Goudriaan* te begrijpen is.

Met „Sociale economie” wordt, weet ik wel, dat deel der Economische Wetenschap bedoeld, dat in het Hollandse Volkshuishoudkunde ook wel Staathuishoudkunde wordt genoemd, de kunde of leer der toepassing van het economisch beginsel op de volkshuishouding, inbegrepen de leer der financiën, terwijl de bedrijfshuishoudkunde de kunde of leer der toepassing van dit beginsel door de het volk uitmakende personen of persooncomplexen in hunne bedrijven kan worden genoemd. Prof. *Goudriaan* zal het met mij eens zijn, dat deze beide deelen, deelen van hetzelfde zijn, d.w.z. van één wetenschap der Economie; doch als dit zoo is, dan vraag ik mij af, hoe „vanuit” het eene deel de grondslagen van het andere kunnen worden gelegd. Hoe heb ik mij dat te denken? Het gaat in de wetenschap der economie om de uitwerking van het economische beginsel. Dit is zoowel in de volks- als in de bedrijfshuishouding het geval en steeds zijn de menschen in hun samenleving, of de menschenlijke samenleving daarbij de gegeven grootheden of grootheid.

Hoe kan het dan zijn, dat het een grondslag, dat wil in de wetenschap zeggen, vooronderstelling van het andere zou zijn?

De vooronderstellingen eener wetenschap behooren, dat is zoo per definitie, niet tot haar gebied, kunnen dus ook geen deel van haar uitmaken, doch zijn aan het gebied van een andere wetenschap, of van andere wetenschappen ontleend.

Ad. 2. Daar gelaten, dat niet is in te zien, waarom de in den aanvang vermelde vraag niet evenzeer een vraagstuk der

psyche van de onmiddellijk of middellijk onder den ondernemer of leider werkende menschen zou zijn, vraag ik mij tevergeefs af, hoe Prof. *Goudriaan* er toe komt, het „hoofdstuk over de psychologie van den ondernemer” een „nog niet geschreven” hoofdstuk der *bedrijfsleer* te noemen.

Economie is toch geen psychologie, evenmin als deze sociologie is.

Sedert *Franz Oppenheimer*, wij mogen wel zeggen „ontdekt” heeft, dat de economie haar ontstaan niet aan een finale, doch een modale drijfveer dankt, weten we, dat de economie een systeem van middelen is, Zij behoort tot de sociologische wetenschappen, als leer van de uitwerking van den economischen imperatief in de als sociaal levende menschen.

De economie heeft als „gegeven” van de algemeene sociologie deze door haar bepaalde samenleving of samenlevenden aan te nemen, doch zij determineert haar en hen zelve niet. Aan de Sociologie ligt ten grondslag, dus buiten haar, de individueele en de sociologische psychologie van mensch en maatschappij; wat de psychologische wetenschap leert is der sociologie op haar beurt „gegeven”. De psychologie is dus grondslag of vooronderstelling van een grondslag of vooronderstelling der economie.

De sociologie bepaalt — de psychologie in haar beide deelen gehoord — hoe de ondernemer, om nu mét Prof. *Goudriaan* bij dezen te blijven — door de omstandigheden der samenleving, waarvan hij deel uitmaakt, gedetermineerd is en de bedrijfshuishoudkunde zegt op welke wijze dit aldus door zede, recht, klasse enz. bepaalde type zich zal of moet gedragen, als het met kostende dingen naar het economisch beginsel handelt. *Gegeven*, zegt dit onderdeel van een onderdeel der economie. deze en die omstandigheden van technische en financiële aard, *gegeven*, deze monopolie- en marktverhoudingen, *gegeven*, deze verwachtingen, dan zal de ondernemer zus of zoo doen, als en voorzoover hij het economisch beginsel volgt.

Het komt mij op deze gronden niet juist voor, dat Prof. *Goudriaan* over de psychologie als over een deel der *bedrijfshuishoudkunde* spreekt.

Het spreekt wel van zelf, dat het niet in mij opkomt te willen beweren, dat de groote bedrijvigheid, die de bedrijfshuishoudkunde in de laatste jaren ontwikkelt, de vele en grondige vakarbeid, die op dit terrein geschiedt, niet van belang en betekenis voor de volkshuishoudkunde zou zijn.

Even natuurlijk is het, dat ik niet bedoel te zeggen, dat de bedrijfshuishoudkundige niets met de psychologie te maken heeft, dat hij haar niet bestudeeren moet. Als vakgeleerde zal hij, uitgaande van zijn speciaal gebied, niet kunnen en mogen nalaten van de vooronderstellingen en grondslagen van zijn studievak kennis te nemen en zich ook eenig inzicht moeten verwerven in de algemeene beginselen der wetenschappen, die op haar beurt gene beheerschen.

Ik wensch slechts op te komen tegen uitspraken, die de verwarring op het toch reeds zoo zeer door spraak- en begripsverwarring geteisterde gebied der economie slechts kunnen vergrooten.

C. VERWEY

EFFICIËNTIE

Red. L. POLAK

DE ELLIS QUADRUPLEX.

De fabrikanten van de Ellis-machine streven regelmatig naar vervolmaking van hun product. De eerste modellen, die hier in den handel gebracht werden, hadden, naast een volledige schrijfmachine, een telmachine met twee telwerken, waarin alleen opgeteld, niet afgetrokken kan worden, tenzij met behulp